

LEMBAR *INFORM CONCENT*

No :

(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur : (Tahun)

Telp/ HP :

Alamat :

.....

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA** berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang berjudul “Psychometric properties of End Stage Renal Disease-Adherence Questionnaire-Indonesiam version among patients receiving haemodialysis”.

Adapun bentuk kesediaan saya adalah dengan meluangkan waktu untuk :

1. memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang diminta atau ditanyakan peneliti.
2. mengikuti kegiatan hingga selesai

Keikutsertaan saya ini sukarela tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi,.....2025

Peneliti,

Responden

(.....)

(.....)